

www.otium.unipg.it

OTIVM.
Archeologia e Cultura del Mondo Antico
ISSN 2532-0035 – DOI 10.5281/zenodo.5511591

No. 4, Anno 2018 – Article 1

La colonia e il suo paesaggio rurale. Aspetti archeologici, topografici ed economico- amministrativi del territorio di *Tuder* tra I sec. a.C. e I sec. d.C.

Niccolò Cecconi[✉]

Dipartimento di Lettere-lingue, letterature e civiltà antiche e moderne
Università degli Studi di Perugia

Abstract: The study proposes a reconstruction of the rural landscape and the economic-administrative aspects of the territory of *Tuder*. The research is based on the examination of the edit data and new archaeological excavations conducted by the University of Perugia at the locality l’Affitto.

The acquired data offer the opportunity to observe that the exploitation of the rural territory occurred around the end of the I century. B.C., when Augustus transform the city in *colonia*. This planning foresaw the subdivision of the territory into sub-areas administered by few important citizens, who built in these areas some *ville* composed by a *pars urbana* and a *pars fructuaria*.

Keywords: Roman Villa, Todi, *Tuder*, Umbria.

RURI. ABITARE LA CAMPAGNA NELL’ITALIA ANTICA

Atti del Convegno Internazionale

(Todi 26-27 novembre 2016)

A cura di Gian Luca Grassigli, Benedetta Sciaramenti

✉ Address: Via dell’Aquilone 7, Perugia 06100; Tel: 075 5853150;
E-mail: n-cecconi@hotmail.it

1. PREMESSA¹

Il presente contributo propone un esame complessivo dei dati editi sul territorio rurale di *Tuder* e delle indagini di ricognizione e scavo condotte dall'Università degli Studi di Perugia tra il 2016 e il 2017 presso la località l'Affitto. Le informazioni acquisite offrono l'opportunità di ampliare il quadro delle conoscenze inerenti la topografia, gli aspetti economico-amministrativi e lo sfruttamento del territorio di questo importante centro urbano dell'Umbria romana.

2. FONTI PER UNA RICOSTRUZIONE DEL PAESAGGIO RURALE E DELLA REALTÀ ECONOMICO-AMMINISTRATIVA DI *TUDER*.

La ricchezza del territorio rurale gravitante attorno a *Tuder* può essere senz'altro connessa alla fertilità delle colline, adatte alla coltivazione dei prodotti, alla vicinanza di torrenti e fiumi, bacini ideali per la pesca e fondamentali vie di percorrenza, e alla prossimità con gli assi viari della Flaminia e dell'Amerina, che offrivano connessioni dirette con i più rilevanti centri della penisola (Fig. 1).

L'origine di un pianificato intervento di sfruttamento di questo territorio può esser fatta risalire alla fine del I sec. a.C., quando la città, già municipio romano ai tempi di Silla, fu dedotta a colonia sotto Ottaviano, assumendo il nome di *Colonia Iulia Fida Tuder*².

A proposito le fonti ricordano che i soldati della XXXXI legione, al servizio di Ottaviano, furono designati dal futuro imperatore quali coloni

¹ Rivolgo il mio più sentito ringraziamento al Professor Gian Luca Grassigli e alla Dottoressa Benedetta Sciaramenti per avermi dato la possibilità di presentare in questi Atti un contributo sul territorio che ha ospitato il Convegno.

² L'intervento può esser fatto risalire ad una data compresa tra il 47 e il 27 a.C. In merito si veda anche TASCIO 1989, p. 26.

di *Tuder*. Essi, in questo nuovo ruolo, avrebbero dovuto regolare gli aspetti della politica e della vita pubblica e anche amministrare i territori rurali che la città controllava³.

Del trasferimento di queste truppe conserviamo testimonianza in alcuni documenti epigrafici in cui sono menzionati il *centurio Caius Edusius* di *Mevania* (CIL XI 4654) e il *tribunum militum Quintus Caecilius Atticus*. Quest'ultimo, in particolare, fu uomo di grande rilevanza politica giacché onorato con il titolo di *patronus* (CIL XI 4652), e poiché assunse le cariche pubbliche di *praefectus frumentum* (CIL XI 4651), preposto alla raccolta del grano e alla sorveglianza dell'annona militare, e di *duovir quinquennalis patron* (CIL XI 4652-2653), quella di più alto grado della città.

Il dato non è di poco conto, poiché offre l'opportunità d'individuare nella prosopografia del personaggio gli aspetti più significativi della trasformazione delle competenze dei nuovi cittadini.

Caecilius, infatti, dopo essersi ritirato dalla vita militare rivestì la carica di *praefectus frumentum*, volta alla gestione delle risorse accumulate grazie al progetto di sfruttamento del territorio rurale prima di allora mai efficacemente attuato.

A tale significativa testimonianza può essere avvicinata anche quella, certo meno attendibile, del *Liber Colontiarum* (I, Ed.L.I, p. 214) in cui si ricorda che in base alla legge che regolava l'assegnazione dei lotti (*lex Julia*), gli appezzamenti di terreno dati ai coloni di *Tuder* erano di duecento iugeri, pressappoco 500.000 mq d'estensione, un'area dunque abbastanza estesa da assicurare la coltivazione di prodotti volti non solo al consumo personale,

³ Per una sintesi del territorio di *Tuder* al tempo della deduzione a colonia si veda anche BERGAMINI 2001, pp. 129-130.

ma anche all'esportazione. Il dato, anche in questo caso, sembrerebbe mostrare la repentina trasformazione del personale della classe dirigente militare in figure volte ad amministrare e sfruttare, in particolare grazie alla coltivazione, i territori rurali prossimi alla città.

Notizie di tale attività speculativa sul territorio tuderte in età proto-imperiale sono altresì note grazie ad un celebre passo di Plinio il Vecchio. Nel XIV libro dedicato alla vite l'autore ricorda infatti il *peculiaris* vino di *Tuder* prodotto con i grappoli dei vitigni regolarmente coltivati in molte delle aree rurali periferiche al centro abitato⁴ e dunque esportato in gran parte della penisola.

I dati testé presentati offrono un quadro articolato del paesaggio rurale tuderte, caratterizzato da vasti lotti di terreno coltivati a grano e a vite da ex militari divenuti ricchi proprietari terrieri e rilevanti figure dell'amministrazione pubblica.

Al fine di comprendere le modalità di popolamento di questo territorio, così ben delineato dalle fonti storico-epigrafiche, è necessario ora riesaminare le informazioni restituite dai numerosi rinvenimenti archeologici. Da questi si evince che l'area rurale fu suddivisa in sub-territori in cui furono costruite ville rustiche di rilevante entità, con spiccata funzione produttiva, impiantate presso le rive del Tevere o delle arterie stradali della Flaminia e dell'Amerina.

Tra le scoperte più significative può essere menzionata la villa romana in località le Carceri, tra Collepepe e Ripabianca, celebre per esser stata ricordata dal Cardinale Gualtiero nel suo pregevole *Diario Todino*, un *memorandum* nel quale il sacerdote annotava le cose più notevoli da lui

⁴ Plin. 14, 36.

osservate durante le escursioni nel territorio (Figg. 2-3). Il rilevante complesso architettonico è stato più di recente esaminato da Bruschetti, il quale ha messo in luce nuovi dati utili ai fini di una più chiara comprensione di questa villa extra-urbana. In particolare lo studioso ha evidenziato il carattere produttivo dell'edificio, da connettere ad attività di sfruttamento dell'area avvenute negli anni della deduzione di *Tuder* a colonia⁵.

Un'altra villa è stata individuata a Vasciano presso l'antica via Amerina⁶. Qui gli ambienti dell'edificio erano riccamente ornati con lastre marmoree policrome, pavimenti musivi e anche con rilevanti gruppi scultorei, ai quali apparteneva una statua di marmo, rinvenuta acefala, raffigurante una figura femminile assisa in trono con chitone e *himation* (Fig. 4), probabilmente copia augustea di un originale del V sec. a.C.⁷.

Infine una villa romana di considerevole entità è stata messa in luce anche in località Salviano, non lontano da Scoppieto⁸. Presso l'edificio sono state dissotterrate due statue marmoree (Fig. 5), una delle quali copia di un Apollo palatino databile agli esordi del I sec. d.C.⁹.

A ben vedere anche i rinvenimenti archeologici finora editi, in modo concorde con fonti storico-epigrafiche, sembrerebbero testimoniare che la costruzione di ville volte allo sfruttamento delle campagne avvenne tra la fine del I sec. a.C. e l'inizio del I sec. d.C., ovvero negli anni che seguirono la deduzione a colonia della città.

⁵ BRUSCHETTI 1997, in cui l'autore sintetizza anche le informazioni riportate nel *Diario Todino* del Cardinale Gualtiero.

⁶ PASQUI 1900.

⁷ Per la statua, ora conservata al *Museum of Fines Arts* di Boston, si veda COMSTOCK, VERMULE 1976, p. 148.

⁸ BERGAMINI 2001, p. 192.

⁹ BECATTI 1936.

Tale articolato palinsesto della realtà archeologica del territorio rurale di *Tuder* (Fig. 6), può essere ora arricchita dalla recente scoperta di un edificio in località l'Affitto di Porchiano.

3. IL SITO DI PORCHIANO IN LOC. L'AFFITTO

Il sito si trova sul versante sud-occidentale del colle di Todi, nei pressi della riva sinistra del Tevere.

L'area è caratterizzata da dislivelli compresi tra 142 e 160 m s.l.m. e si sviluppa su un ampio pianoro confinante a settentrione con la moderna strada statale, a oriente con il fosso dell'Acqua Santa, mentre una fascia boschiva fiancheggiava il lato sud-occidentale.

Il sito deve la sua celebrità ad un sontuoso mosaico in *opus vermicolatum*, noto solo per uno schizzo realizzato dall'abate Giovannelli e per una notizia cronistica che lo ricordava quale ornamento d'un edificio localizzato "canto la riva del Tevere". Nel XX secolo il vescovo Pianetti, sollecitato da alcune monache, lo fece interrare, o forse distruggere, a causa delle scene licenziose che v'erano rappresentate. Il tappeto musivo, di fatti, raffigurava *symplegmata* tra uomini e animali ed era caratterizzato da un'iscrizione beneaugurante realizzata dal *pavimentarius* Aurelius:

AVRELIVS PAVIMENTARIVS BENE FVTVENTIBUS VITAM

Entrato nella letteratura archeologica nel 1904 grazie ad un contributo di Gauckler edito nelle *Mémoires de la société nationale des antiquaires de France*, il mosaico è stato sovente citato in studi seriori, in particolare da Becatti¹⁰,

¹⁰ BECATTI 1938, p. 44, n. 35; la stessa è riportata anche in BERGAMINI 2001, p. 188.

Mancini¹¹ e Calabi Limentani¹². Solo alla fine degli anni '80 Donderer ha formulato una nuova ipotesi basandosi su alcune anomalie del mosaico. Lo studioso tedesco notò che:

- 1) il testo epigrafico non trova confronti nel repertorio di età imperiale;
- 2) il beneaugurio sarebbe stato prerogativa del *dominus* e non del *pavimentarius*;
- 3) il soggetto raffigurato è rarissimo nei mosaici di età romana;
- 4) il *pavimentarius* non era colui che produceva mosaici, ma una categoria professionale che si occupava della costruzione del sottofondo pavimentale.

Avvalendosi di queste osservazioni Donderer ha sostenuto che il mosaico fosse stato prodotto da un falsario in età post-classica, il quale avrebbe sbagliato a riportare il nome d'agente dell'artigiano (*pavimentarius* anziché *tessellarius* o *musivarius*) incaricato di realizzare il pavimento musivo¹³.

L'ipotesi, certamente audace, tuttavia non può essere realmente verificata fino all'eventuale riscoperta del 'licenzioso' mosaico.

4. RICOGNIZIONI E SCAVI

Nel 2011 l'ex Soprintendenza Archeologica dell'Umbria ha prescritto un'indagine preventiva nei terreni diocesani della loc. l'Affitto di Porchiano¹⁴. Le indagini effettuate hanno permesso di mettere in luce un

¹¹ MANCINI 1986, p. 270.

¹² CALABI LIMENTANI 1963.

¹³ Per la possibilità che il mosaico possa essere falso si veda DONDERER 1989, pp. 132-133, n. C12.

¹⁴ Gli scavi non sono mai stati pubblicati, tuttavia è stato possibile consultare una breve relazione di scavo depositata presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria.

complesso edilizio di rilevante entità occupante una superficie di circa 540 mq.

In particolare durante le indagini sono stati scoperti due complessi architettonici (A e B) contigui, ma realizzati a livelli altimetrici differenti (Fig. 7). Il complesso A consta di un lungo muro sul quale si aprono una serie di tre ambienti cui si conservano solo labili tracce.

Il complesso B, sito in una posizione sommitale (Area B), è invece costituito da più vani, che complessivamente occupano un areale di oltre mq 150.

La monumentalità della struttura impose di organizzare una missione di *survey* volta a restituire informazioni utili per ricostruire il quadro delle relazioni tra l'edificio e un contesto topografico-paesaggistico più ampio. Si è dunque proceduto alla ricognizione usando un'apparecchiatura Topcon GR-5, con precisione di posizionamento millimetrica e accuratezza centimetrica, che ha permesso di realizzare una mappatura GIS con coordinate Gauss-Boaga, elaborate tramite il software QGIS. Le operazioni hanno consentito di avere una più chiara comprensione dello sviluppo planimetrico dell'edificio e di riconoscere un vasto areale libero da strutture intorno ai due complessi, probabilmente destinato alla coltivazione.

Tra i materiali più significativi individuati durante la *survey* possono essere menzionati lastre di marmo, frammenti di tappeti musivi in tessellato bianco e vetri di finestre, provenienti perlopiù dal complesso B, mentre emersero abbondanti frammenti di *dolia* dai vani pertinenti al complesso A. Meritano particolare considerazione anche alcuni frammenti di tubuli parietali, probabilmente da riferire a sistemi di riscaldamento di un impianto termale, forse connesso alla struttura.

A quest'indagine preliminare è seguita una campagna di scavo archeologico concentrata principalmente nel complesso B (Figg. 8-9) che ha permesso di distinguere tre strutture realizzate in differenti, tuttavia ravvicinate, fasi¹⁵.

Struttura I: si conserva solo un angolo di un ambiente.

Struttura II: ampio complesso costituito da due vani a pianta rettangolare e da una sorta di piattaforma.

Struttura IIb: ampliamento a ovest della Struttura II che si collega alla Struttura I.

4.1 Struttura I (Fig. 8 blu; Fig. 10)

Della Struttura I rimangono due muri. Quello settentrionale, con asse est-ovest, si conserva per m 3 di lunghezza e m 0.85 di larghezza; è composto da pietre calcarenitiche di taglia media, non squadrate, disposte in doppia cortina e legate da malta giallastra. Il muro occidentale, con asse nord-sud, si conserva per m 3.9 di lunghezza e 0.85 di larghezza e differisce dal muro settentrionale per il tipo di apparecchiatura muraria, caratterizzata da grandi blocchi di pietra, disposti su un'unica fila e congiunti con impiego di malta giallastra.

I setti murari costituiscono un angolo riferibile a un vasto ambiente con sviluppo nord-ovest/sud-est, nel quale, tuttavia, non è stato possibile compiere estensivi prelievi stratigrafici.

¹⁵ Per una nota preliminare sulle attività di scavo del 2017 si veda anche il sommario in FastiOnline alla pagina:

http://www.fastionline.org/excavation/micro_view.php?fst_cd=AIAC_4501&curcol=sea_cd-AIAC_9459

Un dato dirimente per comprendere le fasi costruttive degli edifici presenti nell'area è fornito dal taglio sul lato orientale del muro settentrionale della Struttura I, realizzato durante la costruzione della Struttura II.

4.2 La Struttura II (Fig. 8 bianco).

La struttura II è costituita da due ambienti affiancati a pianta rettangolare (*locus 1* e *locus 2*) e da una costruzione composta da tre setti murari (*locus 3*), che circondano un accumulo ordinato di pietre disposte di piatto. I muri sono tutti costituiti da blocchi sbazzati di calcarenite disposti in doppia cortina (Figg. 11-12). Tra le pietre non sono state riconosciute tracce di malta, ma scaglie lapidee di piccole dimensioni frammiste a terra argillosa con funzione legante.

Un elemento architettonico di particolare interesse è individuabile sul lato sud-ovest del muro occidentale dell'ambiente. Si tratta di un pilastro a sezione rettangolare con probabile funzione di rinforzo (Fig. 13). Questo misura m 0.91 x 0.47 ed è costituito da tre filari di pietre angolari, appena sbazzate e di grandi dimensioni, e da un paramento realizzato con blocchetti parallelepipedi di pietra calcarenitica.

Il *locus 1* misura m 3.8 di larghezza ed è conservato per m 4.7 di lunghezza (Fig. 14). L'ambiente era obliterato da uno strato di pietre di medio piccole dimensioni appartenenti ai blocchi delle murature distrutte dai mezzi agricoli. Questo accumulo era concentrato sulla parte orientale dell'ambiente e copriva uno strato nerastro a matrice argillosa sotto cui sono stati intercettati strati di pietre calcarenitiche di colore rosa e grigio e un

ammasso di blocchi squadrati di medio/grandi dimensioni, pertinenti alle murature antiche e disordinatamente accatastati (Fig. 15).

In seguito le indagini sono state concentrate soltanto presso l'area orientale del *locus* 1, ove è stato possibile individuare uno strato di terra compatta, che ha restituito materiale diagnostico e datante. Si segnalano, in particolare, alcuni frammenti di terra sigillata decorata a rilievo, cui uno raffigurante un ampio lembo di veste panneggiata (Fig. 16), che sembrerebbe trovare puntuali confronti con quelli delle vesti delle figure femminili riprodotte nelle ceramiche rinvenute a Scoppieto e ascrivibili alla produzione dell'artigiano *M. Perennius Crescens*¹⁶.

A nord del *locus* 1 è stato scavato il *locus* 2, un vano di m 2.4 di larghezza, conservato per una lunghezza di m 4.99 (Fig. 17).

L'ambiente era obliterato da un crollo di blocchetti squadrati in posizione di taglio, frammenti ad alcune macchie giallastre riferibili al distacco di uno strato di malta isolante che ricopriva il muro.

Un altro nucleo architettonico pertinente alla Struttura II è il *locus* 3 sito a nord del *locus* 2. Questo misura m 2.5 di larghezza e m 5.35 di lunghezza ed è costituito da tre setti murari che circondano un accumulo ordinato di pietre in posizione piatta (Fig. 18).

I muri della struttura sono tutti costruiti senza l'impiego di malta. Quello meridionale è stato realizzato con blocchi disposti in doppia cortina, mentre il muro settentrionale e quello occidentale sono stati apprestati disponendo diatoni a secco e in successione.

¹⁶ Per la produzione di *M. Perennius Crescens* attestata a Scoppieto si veda TROSO 2014.

4.3 Gli ampliamenti (Fig. 8 rosso) e la Struttura IIb (Fig. 8 rosso + bianco + blu).

L'ultimo intervento edilizio prevede la realizzazione di:

a. un lungo muro con asse nord-est/sud-ovest di m 5.3 di lunghezza e m 0.5 di larghezza;

b. un tramezzo di m 2.25 di lunghezza e m 0.45 di larghezza con asse ovest-est, che connetteva il lungo muro con asse nord-est/sud-ovest con il muro occidentale della Struttura II al fine di dividere il *locus* 4 dal *locus* 5.

c. un ambiente a pianta rettangolare (*locus* 6), sito a ovest del *locus* 3 e conservato per lo più in fondazione.

La Struttura IIb era dunque l'ampliamento verso ovest della Struttura II. Questo intervento prevede anche una riparazione della Struttura I, che fu parzialmente rifunzionalizzata come appoggio per la costruzione del lungo muro occidentale del *locus* 4 e 5 e come muro meridionale del *locus* 4.

L'apparecchiatura muraria degli ampliamenti è costituita da pietre calcarenitiche squadrate, disposte in doppia cortina e con sacco di malta e pietrame (Fig. 19). Le fondazioni sono realizzate in blocchetti squadrate messi in opera con l'utilizzo di malta e distinte dall'alzato per la presenza di un marcapiano sporgente, sul quale sarebbe stata alloggiata l'imposta della pavimentazione.

Il *locus* 4 è il più meridionale dei tre vani a pianta rettangolare e misura m 2.25 x 2.35 (Fig. 20).

Gli strati pertinenti il crollo dell'ambiente hanno restituito numerosi materiali ceramici, intonaco colorato, vetri di finestra e un lacerto di

mosaico in tessellato bianco con cornice nera (Fig. 21)¹⁷, che indicano la presenza di un articolato apparato decorativo.

Il *locus* 5 è il centrale dei tre vani a pianta rettangolare (Fig. 22). Misura m 2.65 x 2 e al momento della scoperta era obliterato da uno strato di terra argillosa di colore marrone, con presenza di pietre squadrate di medie dimensioni e scaglie calcarenitiche, omogeneamente sparse all'interno dell'ambiente e riferibile a uno strato di crollo sconvolto dai lavori agricoli.

Lo scavo di quest'accumulo ha restituito materiale diagnostico, in particolare terra sigillata, frammenti di vetri di finestra, lacerti d'intonaco colorato (Fig. 23) e tessere di mosaico (1 x 1 cm). La presenza di questi elementi sembrerebbe suggerire che l'ambiente fosse stato rivestito con pitture e mosaici simili a quelli del *locus* 4.

Il *locus* 6 è quello più a nord dei tre vani a pianta rettangolare (Fig. 24). Misura m 2.25 x 1.9, ed è caratterizzato da muri conservati perlopiù in fondazione e costituiti da pietre sbozzate legate con impiego di abbondante malta di colore giallastro. Si conserva solo una porzione di alzata connessa al muro occidentale della Struttura II.

Del vano era conservata anche parte della pavimentazione in cocchiopesto, sopra alla quale giacevano, in posizione piatta, lastre e mattonelle marmoree di grandezza e spessore variabile sia di marmo bianco

¹⁷ Lo stato frammentario del lacerto non permette di trovare puntuali confronti, tuttavia il repertorio musivo tuderte è costituito da esemplari di ottima fattura, molti dei quali databili al I sec. d.C. In merito ai pavimenti musivi di Todi si veda TASCIO 1989: 42, 49, 60, 62, 63-64; BRUSCHETTI, FERUGLIO 1998: 18, 22, 58-63. Il repertorio è altresì consultabile nel sito TESS al link: <http://tess.beniculturali.unipd.it/web/ricerca/risultati-ricerca/?ricercalibera=todi>

sia di marmo venato; tra queste una è modanata (Fig. 25)¹⁸. Lastre e mattonelle avrebbero rivestito le pareti e forse un pilastrino costituito da pietre e abbondante malta localizzato presso l'angolo sud-orientale del vano (Fig. 26).

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Un esame preliminare dei materiali rinvenuti all'interno degli strati sottostanti i piani pavimentali del *locus* 1, del *locus* 4 e del *locus* 5 (Struttura IIb) indicano inoltre che la realizzazione degli ampliamenti e la riorganizzazione degli spazi della Struttura II avvennero durante i primi decenni del I sec. d.C.

Tali dati dunque offrono l'opportunità di definire in modo chiaro solo l'ultima fase di vita dell'edificio (Struttura IIb). V'è da considerare, tuttavia, che la Struttura I e la Struttura II fossero state costruite in età prossime a quelle della Struttura IIb, poiché il materiale rinvenuto nel corso delle campagne di scavo è complessivamente omogeneo e non anteriore alla tarda età repubblicana¹⁹.

Infine il ritrovamento di grandi contenitori (prevalentemente presso il complesso A) e di ceramiche di comprovata qualità, di pavimenti musivi e d'intonaci colorati (quasi esclusivamente presso il complesso B),

¹⁸ Ad un esame autoptico sembrerebbe trattarsi di marmo bianco lunense e di pavonazzetto. La lastra modanata, probabilmente in pavonazzetto, trova un puntuale confronto con l'esemplare n. 46 di CAPOCEFALO, PERUGINI, POLI 2013.

¹⁹ I materiali archeologici rinvenuti durante le campagne di scavo del 2011 e del 2017 sono ancora in corso di studio. Le informazioni testé riportate sono state acquisite da un esame preliminare e campionario di tutto il repertorio. I dati finali, ottenuti dallo studio sistematico di tutti i reperti, potranno dunque fornire risposte più significative in merito alla datazione del complesso. Si tenga presente, inoltre, che presso l'edificio sono stati recuperati anche materiali databili al II, III e IV sec. d.C., provenienti tuttavia da strati superficiali, che sembrerebbero indicare una continuità di frequentazione dell'area.

sembrerebbe testimoniare che l'edificio ospitò ambienti per lo stoccaggio di derrate e vani riccamente decorati, dunque riferibili sia a una *pars urbana* (complesso B) sia ad una *pars fructuaria* (complesso A) di una villa rustica, alla quale sarebbe potuto essere associato anche un piccolo approdo sul Tevere funzionale alle operazioni di carico, scarico e trasporto dei beni prodotti nell'area (Figg. 27-29)²⁰.

L'edificio di Porchiano, pertanto, condivise con le ricche ville di Carceri Vasciano e Salviano, il carattere funzionale, il territorio rurale e in due casi anche un rilevante riferimento a un toponimo prediale (-anus) attraverso cui sarebbe stata espressa l'appartenenza del *praedium* a una *gens*.

Tali evidenze offrono l'opportunità di riconoscere una sistematica pianificazione territoriale incominciata in età augustea e organizzata in sub-territori. Questi furono amministrati da ricchi proprietari che impiantarono ville a carattere produttivo, ma provviste anche di un settore domestico, e forse termale, ornato con pavimenti musivi, pitture parietali e sontuosi arredi statuari.

Il proseguimento delle indagini potrà consentire l'acquisizione di nuovi dati utili a una più puntuale ricostruzione del paesaggio rurale di *Tuder* e dunque di una non piccola parte del territorio umbro d'età romana.

BIBLIOGRAFIA

BECATTI 1936: G. Becatti, *Una nuova copia dell'Apollo palatino di Scopas trovata a Salviano*, «BCAR» 64, 1936, pp. 19-25.

²⁰ Si segnala che la metodologia adottata nella ricostruzione prende spunto da quella elaborata per l'Atlante di Roma antica e per l'Atlante di Atene adrianea. In merito si vedano rispettivamente: CARAFA, CARANDINI 2017 e LAGOIANNI-GEORGAKARAKOS, PAPI 2018.

BECATTI 1938: G. Becatti, 1938, *Tuder - Carsulae. Forma Italiae regio VI: Umbria*, Danesi, Roma 1938.

BERGAMINI 2001: M. Bergamini, *Todi. Antica città degli Umbri*, Editrice TAU, Todi 2001.

BRUSCHETTI 1997: P. Bruschetti, *Una villa sul Tevere: insediamenti e vie d'acqua*, in G. Bonamente, F. Coarelli (a cura di), *Assisi e gli Umbri nell'antichità*, Atti del Convegno Internazionale, Assisi 18-21 dicembre 1991, Soc. Editrice Minerva, Assisi 1997, pp. 153-180.

BRUSCHETTI, FERUGLIO 1998: P. Bruschetti, A.E. Feruglio, *Todi - Orvieto. Interventi per il consolidamento e il restauro delle strutture di interesse archeologico*, Foligno 1998.

CALABI LIMENTANI 1963: I. Calabi Limetani, s.v. "Musivarius", in *Enciclopedia dell'Arte Antica*.

CAPOCEFALO, PERUGINI, POLI 2013: A. Capocéfalo, D. Perugini, G. Poli, 2013, *Specie marmoree e ipotesi funzionali*, in M. Bergamini (a cura di), *Scoppieto III. Lo scavo, le strutture, i materiali (Coroplastica, Marmi)*, Quasar, Roma 2103, pp. 265-295.

CARAFA, CARANDINI 2017: P. Carafa, A. Carandini (a cura di), *The atlas of ancient Rome : biography and portraits of the city*, Princeton University Press, Princeton 2017.

COMSTOCK, VERMULE 1976: M.B. Comstock, C.C. Vermule, *Sculpture in Stone. The Greek, Roman and Etruscan Collections of the Museum of Fine Arts of Boston*, Meriden, Boston 1976.

DONDERER 1989: M. Donderer, *Die Mozaizisten der Antike und ihre wirtschaftliche und soziale Stellung*, Universitätsbund Erlangen-Nürnberg, Erlangen.

LAGOGIANNI-GEORGAKARAKOS, PAPI 2018: M. Lagogianni-Georgakarakos, E. Papi (a cura di), *HADRIANVS - ΑΔΡΙΑΝΟΣ. Adriano, Atene e i Ginnasi*, SAIA, Atene 2018.

MANCINI 1960: F. Mancini, *Todi e i suoi castelli*, (II ed.), Sigla Tre, Perugia 1960.

PASQUI 1900: A. Pasqui, *Todi. Nuove scoperte nella località di Vasciano*, «NSA» pp. 251-254.

PELLEGRINI 1970: G.B. Pellegrini, *Osservazione sui toponimi umbri. Il filone dei nomi locali prediali*, in *I dialetti dell'Italia mediana con particolare riguardo alla regione umbra*, Atti del V Convegno di Studi Umbri (Gubbio 28 maggio-1 giugno 1967), CISAM, Perugia 1970, pp. 171-234.

TASCIO 1989: M. Tascio, *Todi, L'Erma di Bretschneider*, Città di Castello 1989.

TROSO 2014: C. Troso, *M. Perennius Crescens*, in M. Bergamini (a cura di), *Scoppieto IV/1. I materiali. Terra sigillata decorata a rilievo*, Quasar, Roma 2014, pp. 56-91.

Fig. 2. Disegno Giovannelli. Pianta del territorio presso Ripabianca (da BRUSCHETTI 1997, Fig. 16).

Fig. 3. Disegno Giovannelli. Rilievo presso Ripabianca (da BRUSCHETTI 1997, Fig. 17).

Fig. 4. Vasciano (Todi) Statua femminile acefala (da BERGAMINI 2001, p. 187).

Fig. 5. Salviano (Baschi). Copia di Apollo Palatino di Scopas (da BECATTI 1936, p. 21).

Fig. 6. Cartografia del territorio di Todi, Baschi e Orvieto (da BERGAMINI 2001, p. 122). Todi (rosso); Ripabianca (verde); Vasciano (blu); Salviano (giallo); Porchiano (viola).

Fig. 7. Area A (rosso) e Area B (giallo).

Fig. 8. Pianta del complesso B. Struttura I (blu); Struttura II (bianco);
Struttura IIB (blu, bianco e rosso).

Fig. 9. Orto-foto delle strutture indagate nel 2017.

Fig. 10. Muri angolari della Struttura I.

Fig. 11. Prospetto del muro nord-occidentale del *locus* 1 (Struttura II).

Fig. 12. Prospetto del muro sud-occidentale del *locus* 1 (Struttura II).

Fig. 13. Pilastro a ovest del muro sud-occidentale del *locus* 1 (Struttura II).

Fig. 14. Struttura II. *Locus* 1.

Fig. 15. Accumulo di pietre co orientamento nord-sud presso il *locus* 1.

Fig. 16. Frammenti di terra sigillata scoperti nel *locus* 1.

Fig. 17. Struttura II. *Locus 2.*

Fig. 18. Struttura II. *Locus 3.*

Fig. 19. Prospetto meridionale del muro divisorio tra *locus 4* e *locus 5* (il colore giallo indica la malta).

Fig. 20. Struttura IIb. *Locus 4*.

Fig. 21. Struttura IIb. *Locus* 4. Lacerto di mosaico in tessellato bianco e cornice nera.

Fig. 22. Struttura IIb. *Locus* 5.

Fig. 23. Struttura IIb. *Locus* 5. Frammento d'intonaco giallo.

Fig. 24. Struttura IIb. *Locus* 6

Fig. 25. *Locus 6.* Alcune lastre di marmo del crollo.

Fig. 26. *Locus 6.* Lastre di marmo in stato di crollo.

Fig. 27. Pianta del sito con le linee di sezione.

Fig. 28. Sezione B-B1. In rosso i resti archeologici e in grigio l'ipotesi ricostruttiva.

Fig. 29. Sezione A-A1. In rosso i resti archeologici e in grigio l'ipotesi ricostruttiva.